

НАСЛЕДУЕМОСТЬ ВЫХОДА МАСЛА СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА В F₃ ГИБРИДАХ.

А.Б. Хайитов

ассистент СамАТИ

A.B. Xayitov

SamATI assistant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17641161>

Annotasiya. O'rganilgan kungaboqar navlari va ularning F₃ avlodlarida moy chiqimi belgisining irsiylanishi va fenotipik o'zgaruvchanligi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari duragay ota-ona namunalarda moy chiqimi o'rtacha 36,6–51,0 % oralig'ida bo'lib, variatsiya koeffitsienti 0,6–1,6 % ni tashkil etishini ko'rsatdi, bu belgi bo'yicha navlarning genetik barqarorligini tasdiqlaydi. Duragay avlodlarda moy chiqimi va belgining o'zgaruvchanligi yuqori bo'lib, irsiylanish darajasi 20–75 % oralig'ida aniqlangan. F₃ avlodlarda moy chiqimi belgisining yuqori irsiylanishi seleksion jarayonlarda barqaror va samarali moy hosilini yaratishga imkon beradi.

Annotation. The studied sunflower varieties and their F₃ progenies were analyzed for the heritability and phenotypic variability of oil content. The results showed that in parental lines, the average oil content ranged from 36.6 to 51.0%, with a coefficient of variation of 0.6–1.6%, indicating high genetic stability of this trait. In F₃ progenies, oil content and its variability were high, with heritability ranging from 20 to 75%. The high heritability of oil content in F₃ generations allows for stable and efficient selection in breeding programs.

Аннотация . Изученные сорта подсолнечника и их потомство F₃ были проанализированы по наследуемости и фенотипической изменчивости содержания масла. Результаты показали, что у родительских линий среднее содержание масла составляло 36,6–51,0%, с коэффициентом вариации 0,6–1,6%, что свидетельствует о высокой генетической стабильности этого признака. У потомства F₃ содержание масла и его изменчивость были высокими, а наследуемость варьировала от 20 до 75%. Высокая наследуемость признака содержания масла в поколениях F₃ позволяет проводить стабильный и эффективный отбор в селекционных программах.

Kalit so'zlar: kungaboqar, seleksiya, nav va namunalar, o'suv davri davomiyligi, tezpisharlik, urug', duragaylash, Genetik, F₃.

Keywords: sunflower, breeding, variety, samples, duration of growth period, earliness, seed, hybridization, genetic, F₃.

Ключевые слова: подсолнечник, селекция, сорт, образцы, продолжительность вегетации, скороспелость, семя, гибридизация, генетический, F₃

Kirish. So'nggi yillarda dunyoda tabiiy oziq-ovqat mahsulotlariga talab ortib bormoqda. Sanoat ishlab chiqarishida kungaboqar moyi olein kislotasi miqdoriga qarab uch turga bo'linadi: an'anaviy, o'rtacha oleinli va yuqori oleinli [2].

Kungaboqar urug'i naviga qarab tarkibida 0,7–1,0 % fosfolipidlar (fosfatidlar) hamda 0,23–0,24 % sterollar saqlaydi. So'nggi yillarda yaratilgan seleksion navlar urug'i moyida 60–80 mg% gacha E vitamini faolligiga ega bo'lgan tokoferollar aniqlangan. Yuqori moylilik bilan ajralib turadigan kungaboqar navlarida urug' tarkibidagi suvda eruvchan vitaminlar — nikotin kislotasi, tiamin, biotin va riboflavin — ning miqdori yer yong'oq urug'lari darajasiga tenglashadi.[1]

Moyli kungaboqar urug'ining moy chiqimi borasida akademik V.S.Pustovoytning ishlab chiqqan usullarining roli juda kata. Pustovoyt kungaboqar seleksiya usullarini qo'llash bilan ham hosildorlikni ham moy miqdorini oshirish mumkinligini amalda isbotladi.[3]

Bir xil tuproq-iqlim sharoitida o'stirilgan kungaboqar navlari va duragaylarining hosildorligi hamda urug'idagi moy miqdori o'zaro sezilarli darajada farq qiladi. Respublikamiz sharoitida ekishga tavsiya etilgan Jahongir navi gektaridan o'rtacha 28 s/ga hosil beradi. Krasotka va Sanbred 254 duragaylari esa agrotexnik talablarga to'liq rioya qilingan sharoitda gektaridan 31,1–33,4 s/ga hosil yetishtiradi.[Lukov M.K. Kungaboqar hosildorligiga nav omilining ta'siri // Fermer xo'jaliklarini rivojlantirish istiqbollari Iqtidorli talaba va magistrantlarning ilmiy ronferensiya materiallari to'plami, Samarqand 2009 5-7 may 1-qism, B 65-66]

2023-yilda O'zbekiston bo'yicha jami 61,7 ming gektar maydonga kungaboqar ekildi. Shundan 25,7 ming gektar asosiy ekin maydonlariga, 36,0 ming gektar esa takroriy ekin maydonlariga to'g'ri keldi. Ushbu maydonlardan umumiy hisobda 128 ming tonna kungaboqar hosili yig'ib olindi.[9]

Amaliy seleksiyada nav yaratish maqsadida, avvalo ota-ona juftliklari ehtiyotkorlik bilan tanlab olinadi. Duragaylik usuli orqali yuqori samaraga erishish, asosan, tanlangan ota-ona juftliklarining to'g'ri va maqsadga muvofiq bo'lishiga bog'liqdir. [4].

Duragaylashning natijadorligi, avvalo, chatishtirish jarayonida ota-ona shakllarining to'g'ri va asosli tanlanishiga bevosita bog'liqdir. [6].

Kungaboqar navlarining rivojlanish bosqichlari ularning biologik xususiyatlariga bog'liq ravishda har xil muddatlarda yuz beradi. Har bir nav o'ziga xos o'sish sur'ati va vegetatsiya davomiyligiga ega bo'lib, bu holat genetik omillar bilan birga, atrof-muhit sharoitlariga ham bog'liq. Shuning uchun ham navning rivojlanish fazalarini to'g'ri aniqlash, uni qaysi hududda va qanday sharoitda yetishtirish mumkinligini tushunishga yordam beradi.[7].

Kungaboqarning o'suv davrida bir qator ketma-ket rivojlanish bosqichlari kuzatiladi. Unib chiqish bosqichi 10–15 kun davom etib, bu davrda murtak ildiz shakllanadi, urug' pallasi yer yuzasiga ko'tariladi va boshlang'ich o'sish jarayonlari sodir bo'ladi. Keyingi bosqich — savatning shakllanishi — 30–40 kunni tashkil etadi; bu davrda birinchi chin barglar rivojlanadi va o'simlikda o'rtacha 13 ta barg hosil bo'lgach, savat shakllanishi boshlanadi. Shonalashdan gullashgacha bo'lgan 25–30 kunlik oralig' o'simlikning jadal o'sishi, shuningdek, sariq rangli tilsimon gullarning rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Gullashdan urug'larning pishishigacha bo'lgan 35–40 kun davomida esa ikki jinsli naychasimon gullar shakllanadi va urug'larning pishib yetilishi sodir bo'ladi. Kungaboqar biologik jihatdan chetdan changlanadigan o'simlik hisoblanadi, biroq tabiiy sharoitlarda uning o'zidan changlanishi ham ma'lum darajada kuzatilishi mumkin. [10].

Tadqiqot materiallari va usuli (yoki uslublari). Dala tajribalari 2022-2024 Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti tajriba maydonida o'tkazildi. Dala tajribalari “Dala tajribalarini o'tkazish uslublari” (T. 2014), «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (M. 2019) asosida olib borildi. Tadqiqotlarda kungaboqar urug'dagi moy miqdori – Skoslet va gronalayzer asboblarida yordamida aniqlandi. O'rganilgan namunalarning kompleks mahsuldorlik ko'rsatkichi – yog' hosili quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$S = R \times M \times (100 - v),$$

bu yerda:

S – yog‘ hosili, s/ga (sentner/ga);

R – urug‘ hosildorligi, s/ga;

M – urug‘larning yog‘liligi, %;

v – urug‘larning standart namligi, % [Анащенко, А. В. Методические указания по изучению мировой коллекции масличных культур. Подсолнечник. Выпуск II / А. В. Анащенко. – Ленинград, 1976. – 39 с. – Текст: непосредственный].

Natijalar va ularning tahlili. O‘rganilgan kungaboqar navlari va chatishtirilgan duragay kombinatsiyalarining F₃ avlodlarida moy chiqimi belgisining irsiylanishi hamda fenotipik o‘zgaruvchanligi ko‘rsatkichlari tahlili mazkur belgining seleksion jarayonda qanchalik barqaror va boshqariladiganligini aniqlash imkonini berdi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, duragay ota ona sifatida olingan namunalarda moy chiqimining o‘rtacha qiymati 36,6 % dan 51,0 % gacha o‘zgarib, barcha navlarda variatsiya koeffitsienti (V) 0,6–1,6 % oralig‘ida qayd etildi. Bu esa mazkur belgi bo‘yicha navlarning genetik barqarorligi yuqori ekanidan dalolat beradi. Duragay avlodlarda moy chiqimi 37,3–50,0 % da, belgining o‘zgaruvchanligi duragay kombinatsiyalarda (V = 0,5–1,4 %) ekanligi kuzatildi. Irsiylanish koeffitsientining (h²) 20 % dan 75 % gacha o‘zgarishi aniqlandi. Eng yuqori h² ko‘rsatkichlari ♀L2016/23 × ♂L2015/20 (75 %), ♀L 2016/23 × ♂Sur (69 %), ♀AS-504 × ♂L2015/20 (67 %), ♀Pomor × ♂L2015/20 (63 %) hamda ♀Zarya × ♂Sanbred-254 (65 %) duragaylarida qayd etildi. Aksincha, irsiylanish darajasi past bo‘lgan ♀Saratov-2 × ♂Enisey (20 %), ♀Sur × ♂Enisey (35 %) va ♀Sanbred-254 × ♂Rossvet (36 %) duragay kombinatsiyalarda kuzatiladi. (4.10 jadvalga qarang)

Moyli kungaboqarning F₃ avlodida urug‘idagi moy chiqimi belgisining irsiylanishi h² darajasi 60 foizdan yuqori bo‘lgan duragay avlodlarda moy chiqimi bo‘yicha yaqqol namoyon bo‘ldi. Urug‘i tarkibida moy chiqimi belgisining irsiylanishi yuqori bo‘lgan ♀L2016/23 × ♂L2015/20 (75 %), ♀L 2016/23 × ♂Sur (69 %), ♀AS-504 × ♂L2015/20 (67 %), ♀Pomor × ♂L2015/20 (63 %) hamda ♀Zarya × ♂Sanbred-254 (65 %) kombinatsiyalari F₃ duragaylari tanlab olindi.

Moyli kungaboqarning F₃ duragaylarida urug‘ining moy chiqimi irsiylanishi. (Oqdaryo 2024)

№	Navlar, namunalar, duragay kombinatsiyalar nomi	F ₃ duragay avlodlar moy chiqimining irsiylanishi va o‘zgaruvchanligi.			
		X	V	$\bar{x} \pm$	h ² %
1	♀AS-504 x ♂L2015/20	44,8	1,1	1,0	67
2	♀Pomor x ♂L2015/20	48,0	0,8	0,7	63
3	♀L 2016/23 x ♂L2015/20	49,8	1,4	1,3	75

4	♀Заря x ♂Sanbred-254	42,5	1,0	0,9	65
5	♀L 2016/23x ♂Sur	49,3	1,0	0,9	69
5	♀Россвет x ♂L 2016/23	50,0	1,1	1,0	62
Jami		1401,9	25,5	23,2	1042,0
Eng yuqori qiymat		51	1,6	1,5	75
Eng past qiymat		36,6	0,6	0,5	20
O'rtacha qiymat		46,7	0,9	0,8	52,1

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Amanova M.E, Rustamov A.S. «Kungaboqar va uning istiqbolli namunalari», O'zbekiston Agrar fani xabarnomasi 2004 yil №2 [16];
2. CODEX STANDARD FOR NAMED VEGETABLE OILS. Adopted 1999. Revisions 2001, 2003, 2009. Amendment 2005, 2011. – 16 p
3. M.Q.Lukov Moyli ekinlar seleksiyasi va urug'chiligi. Leksiyalar kursi Samarqand 2012. 21 b.
4. Ostonoqulov T.E. Seleksiya va urug'chilik asoslari //Kasb xunar kollejlari uchun darslik. Ikknchi nashr, T.Talqin||-2008.–B.59].
5. Гоксой А.Т., Туркес А., Туран З.М. Қуантитативе инҳеритансе ин сунфловвер(Ҳелиантхус аннуус Л.) //Ҳелиа. -2012.-П.131-140
6. Ergashev I.T., Nazarov K.K., Normurodov D.S., Bekmuradova X.K. Umumiy seleksiya va urug'chilik praktikumi. Toshkent-2020. -117 b.
7. Xayitov, A. B., and B. M. Eshonqulov. "KUNGABOQARNING KALTA POYALI NAV NAMUNALARINI TANLASH." Academic research in educational sciences Conference (2022): 188-193.
8. Xayitov, A. B., and B. M. Eshonqulov. "KUNGABOQARNING KALTA POYALI NAV NAMUNALARINI TANLASH." Academic research in educational sciences Conference (2022): 188-193.
9. Xayitov, A. B., and B. M. Eshonqulov. "KUNGABOQARNING KALTA POYALI NAV NAMUNALARINI TANLASH." Academic research in educational sciences Conference (2022): 188-193.
10. Xudayqulov J.B., Atabaeva H.N. 100 to'plami kungaboqar yetishtirish 43-kitob, Nashriyot uyi "Tasvir" – 2021-B. 26-32.